

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГРИППА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА И МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Сотликова Жонигул Рахимовна
Рахимова Сайера Омонгалдиевна
Обдолова Дилором Махмудовна

Ургенчский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18035513>

ARTICLE INFO

Received: 21st December 2025

Accepted: 22nd December 2025

Online: 23rd December 2025

KEYWORDS

Гриппа А – это один из основных типов вирусов гриппа, который вызывает эпидемии и иногда пандемии

ABSTRACT

Грипп – это острое респираторное заболевание, вызываемое вирусами типов А, В, и С характеризующиеся быстрым распространением и сезонным всплесками. Основным путем передачи воздушно – капельный вирус легко распространяется в местах скопления людей. Инкубационным периодом обычно 1-4 дня. Болезнь начинается остро высокая температура, ломота в мышцах, слабость грипп отличается от обычной простуды выраженными интоксикацией и быстрым ухудшением самочувствия. Вирус постоянно мутирует, поэтому ежегодно появляются новые штаммы, которые требуют регулярного обновления вакцин. Грипп обычно длится дольше до 10 дней. Острая фаза болезни, 2-3 недели – астенический синдром, то есть слабость и снижение работоспособности из-за интоксикации организма

Введение:

Грипп – это острое респираторное заболевание, вызываемое вирусами типов А, В, и С характеризующиеся быстрым распространением и сезонным всплесками. Основным путем передачи воздушно – капельный вирус легко распространяется в местах скопления людей. Инкубационным периодом обычно 1-4 дня. Болезнь начинается остро высокая температура, ломота в мышцах, слабость грипп отличается от обычной простуды выраженными интоксикацией и быстрым ухудшением самочувствия. Вирус постоянно мутирует, поэтому ежегодно появляются новые штаммы, которые требуют регулярного обновления вакцин. Грипп обычно длится дольше до 10 дней. Острая фаза болезни, 2-3 недели – астенический синдром, то есть слабость и снижение работоспособности из-за интоксикации организма.

Гриппа А – это один из основных типов вирусов гриппа, который вызывает эпидемии и иногда пандемии. Он отличается высокой изменчивостью, поэтому каждый год может циркулировать новый вариант вируса. В этом вирусом болеют люди и животные.

Гриппа В вирусом болеет только человек. Он встречается по типу эпидемии.

Парагрипп – А вирусом может поражаться детей, но встречается и у взрослых. Основные симптомы: повышение температуры (обычно умеренное), насморк, заложенность носа, сухой лающий кашель, осиплость голоса, боль в горле, иногда

затруднение дыхание. Парагрипп известен тем, что может вызвать круп (острый стенозирующий ларинготрахеит) у детей –состояния с характерным грубым кашлем и свистящим вдохом.

Парагрипп В-это вирусное заболевания дыхательных путей ,схожее с обычным гриппом, но обычно протекающее мягче. Однако у детей может вызывать ложный круп.основные симптомов: насморк,заложенность носа, умеренная температура, сухая лающая кашель, осиплость голоса ,затруднённое дыхание.

Вакцинация наиболее эффективная мера профилактики, снижает риск тяжёлых осложнений и смертности групп риска дети, пожилые, беременные люди, хронические заболевания с ослабленным иммунитетом.

Осложнение гриппа включает пневмония, миокардит, отит, поражения нервной системы и обострение хронических заболевания.

Профилактика гриппа –эта ежегодная вакцинация и избегания контакт с заболевшими, соблюдения гигиень. Носит маску и поменяет каждый 2 часов, проветривание помещение. Закаливание организм.

Лечения: обильной питье ,(мёд с лимонов, щиповник, противовирусные препарат по назначения врача, симптоматические средства.

Заключения:

Грипп остаётся одной из наиболее значимых острой респираторной вирусной инфекций, представляя серьёзную медико-социальную проблему. Высокая контагиозность. Способность вируса антигенной изменчивость и риск развития тяжёлых осложнений обуславливает необходимость постоянного эпидемиологического надзора. Своеговременного диагностика ранее начало противовирусного терапии и проведение специфической профилактике, прежде всего вакцинации, позволяют существенно снизить заболеваемость, чистоту осложнений и уровень летальность..

Список использованной литературы:

- 1.Киселева, И. В. (2024). Эволюция вируса гриппа В: разнообразие биологических свойств и антигенная изменчивость.
- 2.Сароян, Т. А., Курская, О. Г., & Соломатина, М. В. (2025). Оценка эпидемиологической эффективности отечественных вакцин против гриппа в эпидсезоны 2020–2023 гг. в Новосибирске.
- 3.Бурцева, Е. И., Колобухина, Л. В., Панова, А. Д., & др. (2024). Свойства вирусов гриппа, вызвавших эпидемические процессы в сезоне 2022–2023 гг